

BIRGALIKDA ISHLAYDIGAN “BOSH TO‘SIN - HIMOYA QATLAM” KONSTRUKSIYASI YUK KO‘TARISH QOBILIYATINI ANSYS DT YORDAMIDA BAHOLASH

Zokirov Faxriddin Zohidjon o‘g‘li
Normurodov Hasanjon Umidjon o‘g‘li
Tashkent state transport university
0202031@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11240384>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ekspluatatsiya qilinayotgan avtoyo‘l temirbeton ko‘prik oraliq qurilmalarining yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirishning takomillashtirilgan usulini (birgalikda ishlaydigan “bosh to‘sin – beton qatlami” konstruksiyasi) ishlash samaradorligini aniqlash uchun Ansys dasturiy ta‘minoti yordamida baholash masalalari keltirilgan. Bunda, temirbeton konstruksiya namunasining shakllantirilgan modeliga ta‘sir qilayotgan sinov yuki natijasida hosil bo‘lgan ekvivalent, normal va urinma kuchlanishlar aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Namuna modellari, qo‘shimcha beton qatlami, sinov yuklar, ekvivalent kuchlanish, normal va urinma kuchlanishlar, deformatsiyalar, simulyatsion tahlil.

ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КОМБИНИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ «ГЛАВНАЯ БАЛКА – ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ANSYS DT

Зокиров Фахриддин Зоҳиджон ўғли
Нормуродов Ҳасанжон Умиджон ўғли

Ташкентский Государственный Транспортный Университет
0202031@inbox.ru

Аннотация: В статье представлены проблемы оценки эффективности усовершенствованного способа повышения несущей способности промежуточных устройств автодорожного железобетонного моста в эксплуатации (стык конструкции «главная балка-бетонный слой») с использованием программного обеспечения Ansys. При этом определялись эквивалентные, нормальные и испытательные напряжения, возникающие от испытательной нагрузки, действующей на формируемую модель образца железобетонной конструкции.

Ключевых слова: Модели образцов, дополнительный слой бетона, испытательные нагрузки, эквивалентное напряжение, нормальные и испытательные напряжения, деформации, имитационный анализ.

ASSESSMENT OF THE LOAD-BEARING CAPACITY OF A COMBINED STRUCTURE “MAIN BEAM - PROTECTIVE LAYER” USING ANSYS DT

Zokirov Fakhriddin Zohidjon o‘g‘li
Normurodov Hasanjon Umidjon o‘g‘li
Tashkent State Transport University
0202031@inbox.ru

Annotation: The article presents the problems of assessing the effectiveness of an improved method for increasing the load-bearing capacity of intermediate devices of a reinforced concrete road bridge in operation (the joint of the “main beam-concrete layer” structure) using

Ansys software. At the same time, the equivalent, normal and test stresses arising from the test load acting on the formed model of the reinforced concrete structure sample were determined.

Key words: Specimen models, additional concrete layer, test loads, equivalent stress, normal and test stresses, deformations, simulation analysis

Kirish. Ansys software – ANSYS Inc tomonidan ishlab chiqilgan muhandislik simulyatsion dasturiy ta’minot (DT) to’plamidir. Ushbu dastur bizga virtual laboratoriya yordamida namuna-konstruksiya va doimiy va vaqtinchalik yuklar ta’sirida ishlash jarayonini simulyatsiyalash orqali tahlil qilish hamda uning konstruktiv parametrlarini optimallashtirish imkonini beradi. Shuningdek, Ansys DT multifizik simulyatsiyalar uchun muqobil platforma hisoblanib, ushbu dastur yordamida namunalardagi bir muhitda yuzaga kelayotgan turli xil kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatlari o’rtasidagi o’zaro ta’sirlarni tekshirish va tahlil qilishga imkon beradi.

Asosiy qism. Ushbu maqolada ekspluatatsiyadagi avtoyo’l temirbeton ko’prik va yo’lo’tkazgichlarning yuk ko’tarish qobiliyatini oshirishning muallif tomonidan taklif etilayotgan usuli asosida ishlab chiqilgan temirbeton konstruksiya namunalarining ishlash samaradorligini, X, Y va Z o’qlarida hosil bo’lgan minimum, maksimum hamda umumiy deformatsiyalarni, ekvivalent kuchlanish va reaksiya kuchlarini hamda normal va urinma kuchlanishlarni Ansys DT yordamida hisoblaymiz.

1-rasm. Namunasi modelini hisoblash blok-sxemasi (Ansys DT)

Ushbu 1-rasmda Ansys DT asosida chekli elementlar usuli yordamida namuna modellarida tashqi yuk ta’sirida hosil bo’ladigan kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini o’rganishni hisoblashning umumlashirilgan algoritmi keltirilgan. Blok-sxema algoritmi ketma-ketligida bajarilgan ishlarning natijalarni o’zaro farqi va yo’l qo’yarlik xatoliklar chegarasida tekshiramiz hamda ularni nazariy va eksperimental tadqiqot natijalari bilan o’zaro taqqoslaymiz.

Buning uchun Ansys DT da namunalarning fazoviy modellarini yaratamiz hamda namuna modellariga ortib borish tartibi bilan sinov yuklarini yuklaymiz (2-rasm). Yuqoridagi hisoblar quyidagi tartibda bosqichma-bosqich bajariladi:

a) qo'shimcha qatlamsiz namuna modeli b) qo'shimcha qatlamli namuna modeli

2-rasm. Ansys DT yordamida yaratilgan modellarning fazoviy ko'rinishi

1-bosqich – Dasturiy ta'minot yordamida yaratilgan temirbeton konstruksiya modellariga (1 dan 6 gacha barcha namunalarni bir xil m

.iqdordagi sinov yuklariga) Z o'qiga nisbatan ortib borish tartibi bo'yicha 0.1kN dan 4.41kN (1.0 kg dan 450.0 kg gacha) og'irlikdagi massani yuklanadi. Yuklangan konstruksiya modellari uchun chiziqli va burchakli deformatsiyalarni quyidagi universal tenglamalar (Ansys dasturiy ta'minot) yordamida aniqlanadi.

$$f = f_0 + \theta_{0z} + \frac{1}{EJ_x} \cdot \left(\sum \frac{m \cdot (z-a)^2}{2} + \sum \frac{P \cdot (z-b)^3}{6} + \sum \frac{q \cdot (z-c)^4}{24} - \sum \frac{q \cdot (z-d)^4}{24} \right) \quad (1)$$

$$\theta_0 = \theta_0 + \frac{1}{EJ_x} \cdot \left(\sum m \cdot (z-a) + \sum \frac{P \cdot (z-b)^2}{2} + \sum \frac{q \cdot (z-c)^3}{6} - \sum \frac{q \cdot (z-d)^3}{6} \right) \quad (2)$$

Natijada, modellardagi X, Y va Z o'qi bo'yicha hosil bo'lgan minimum, maximum hamda umumiy deformatsiyalari aniqlanadi (3, 4-rasmlar).

a) qo'shimcha qatlamsiz namuna modeli b) qo'shimcha qatlamli namuna modeli

3-rasm. Namunalarning vertikal va gorizontaal o'q bo'yicha deformatsiyalanishi

4-rasm. Namuna modellarida sinov yuki ta'sirida Z o'qi bo'yicha hosil bo'lgan deformatsiyalar

Yuqorida keltirilgan rasmdan ko'rishimiz mumkinki, temirbeton konstruktsiya modellarini yuklash orqali Z o'qi bo'yicha hosil bo'lgan deformatsiyaning ortib borish progressiyasi aniqlandi. Natijada, modellarga qo'yilgan sinov yuklarining miqdori ortib borishi oqibatida qo'shimcha qatlamsiz namuna modelining (3, a-rasm) Z o'qi bo'yicha hosil bo'lgan deformatsiya 0,00201499mm dan 0,90674375mm gacha o'zgardi. Qo'shimcha qatlamli namuna modelimizda esa (3, b-rasm) Z o'qi bo'yicha sinov yuki ta'sirida hosil bo'lgan deformatsiya miqdori mos ravishda 0,00115950mm dan 0,46747698mm gacha o'zgardi. Shuningdek, birinchi (*ishchi balandligi oshirilmagan*) va ikkinchi (*ishchi balandligi oshirilgan*) modellarda o'z og'irligidan hosil bo'lgan deformatsiyalar mos ravishda 0,00625mm va 0,00405mm gacha bo'lgan qiymatlarni tashkil qilib, umumiy 1-namuna modelida 0,00826499mm dan 0,91299375mm gacha va 2-namuna modelida esa 0,00509050mm dan 0,47372698mm gacha miqdorni tashkil qildi.

Ansys DT yordamida o'tkazilgan dastlabki eksperimental tadqiqot natijalarga asoslanib shunday xulosa qilish mumkinki, modellarda bir xil qiymatdagi sinov yuki ta'siri natijasida yuzaga kelgan deformatsiyaga ularning konstruktiv xususiyatlari potensial ta'sir qiladi. Ya'ni, ushbu modellarda sodir bo'lgan deformatsiya ularning sinov yuklariga nohiziqli konstruktiv reaksiyasini (*X o'qiga nisbatan*) bildiradi (1-jadval).

1-jadval

Sinov yuki ta'sirida modellarda hosil bo'lgan deformatsiyalar

Sinash bosqichi	1-namuna uchun		2-namuna uchun	
	Minimum, mm	Maximum, mm	Minimum, mm	Maximum, mm
Yuklanish natijasida Z o'qi bo'yicha hosil bo'lgan deformatsiyalar				
1	0,0019657	0,00201499	0,0009716	0,00104373
2	0,0024167	0,10074931	0,0017079	0,05218669
3	0,0024677	0,20149861	0,0017442	0,10437338
4	0,0025186	0,30224792	0,0017806	0,15656007
5	0,0025695	0,40299722	0,0018169	0,20874676

6	0,0026203	0,50374653	0,0018533	0,26093345
7	0,0026709	0,60449583	0,0018896	0,31312014
8	0,0027214	0,70524514	0,0019259	0,36530683
9	0,0027719	0,80599444	0,0019623	0,41749353
10	0,0028223	0,90674375	0,0019986	0,46968022
Yuklanish natijasida hosil bo'lgan umumiy deformatsiya				
1	0,00000	0,00826499	0,00000	0,00509050
2	0,00000	0,10699931	0,00000	0,05623345
3	0,00000	0,20774861	0,00000	0,10842014
4	0,00000	0,30849792	0,00000	0,16060683
5	0,00000	0,40924722	0,00000	0,21279353
6	0,00000	0,50999653	0,00000	0,26498022
7	0,00000	0,61074583	0,00000	0,31716691
8	0,00000	0,71149514	0,00000	0,36935360
9	0,00000	0,81224444	0,00000	0,42154029
10	0,00000	0,91299375	0,00000	0,47372698

2-bosqich – Sinov yuki ta'sirida modellarda hosil bo'lgan deformatsiyalar natijasida yuzaga keladigan ekvivalent kuchlanish hamda reaksiya kuchlarini aniqlaymiz. Ekvivalent kuchlanish – konstruktsiya modellarida hosil bo'lgan kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatlarini materialga ta'sirini ifodalovchi nazariy tushuncha hisoblanib, vaqt davomida o'sib boruvchi vaqtinchalik yuklar ta'sirida model kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik holatini baholash imkonini beradi (5-rasm).

5-rasm. Modellarda hosil bo'lgan ekvivalent kuchlanishlar

Reaksiya kuchi – bu modellarning tashqi (*vaqtinchalik yuk*) yuk ta'siriga aks ta'sir ko'rsatish uchun konstruktsiya yoki tayanchlarda hosil bo'lgan kuchlarga aytiladi. Y'ani, bu kuchlar I. Nyutonning uchinchi qonuni (*agar A jism B jismga kuch bilan ta'sir etsa, unda B jism ham A*

jismga qiymati teng, yo'nalishi teskari kuch bilan ta'sir qiladi) tamoyillari tufayli yuzaga keladi (6-rasm).

Tayanch qismlaridagi reaksiya kuchlari modellarning muvozanati va turg'unligini ta'minlash hamda ularda yuzaga kelgan ichki kuchlarni aniqlash uchun zarur hisoblanadi (2-jadval).

7-jadval

Tashqi kuch (sinov yuki) ta'sirida modelalarda hosil bo'lgan reaksiya kuchlari

Modellarda hosil bo'lgan reaksiya kuchlari					
Sinash bosqichi	Sinov yuki	1-namuna modeli uchun		2-namuna modeli uchun	
		Reaksiya kuchi kN, (Z)	Reaksiya kuchi kN, (Umumiy)	Reaksiya kuchi kN, (Z)	Reaksiya kuchi kN, (Umumiy)
1	0,01	0,510	0,510	0,635	0,635
2	0,49	0,991	0,991	1,116	1,116
3	0,98	1,481	1,481	1,606	1,606
4	1,47	1,972	1,972	2,097	2,097
5	1,96	2,462	2,462	2,587	2,587
6	2,45	2,953	2,953	3,078	3,078
7	2,94	3,443	3,443	3,568	3,568
8	3,43	3,934	3,934	4,059	4,059
9	3,92	4,424	4,424	4,549	4,549
10	4,41	4,915	4,915	5,040	5,040

a) qo'shimcha qatlamsiz namuna modeli

b) qo'shimcha qatlamli namuna modeli

6-rasm. Modellarning tashqi kuch ta'siriga reaksiyasi

3-bosqich – ushbu bosqichda Nyutonning ikkinchi qonuniga asosan Ansys DT yordamida sinov yuki ta'sirida temirbeton konstruktsiya namunalari hosil bo'lgan normal kuchlanishlar aniqlanadi (7-rasm).

7-rasm. Namuna kesimlaridagi normal kuchlanishlar

Yuqorida keltirilgan grafiklardan ko‘rishimiz mumkinki, bir xil muhitdagi vaqtinchalik yuk ta‘sirida ishlayotgan ikki xil namunalarda normal va urinma kuchlanishlar turli miqdorda o‘zgarib bormoqda. Ya‘ni, Ansys DT simulyatsiyasini o‘z ichiga olgan keng qamrovli eksperimental tadqiqot ishlari natijalari nazariy va tajriba-sinov ishlari natijalari bilan yo‘l qo‘yarlilik xatolik chegarasida mos kelmoqda. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, ekspluatatsiya qilinayotgan avtoyo‘l ko‘priki va yo‘lo‘tkazgichlar oraliq qurilmalarining yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish uchun, ularning ishchi balandliklarini, inshootlarga ta‘sir qilayotgan vaqtinchalik yuklar miqdoriga mos ravishda oshirish orqali erishishimiz mumkin.

Shu o‘rinda eksperimental-nazariy hamda Ansys DT natijalarining o‘zaro ishonchligini olingan natijalar bo‘yicha tekshirish talab qilinadi. Buning uchun namunalarning sinov yuki ta‘sirida hosil bo‘lgan Z o‘qi bo‘yicha deformatsiyalar miqdorini quyidagi formula orqali aniqlanib, Ansys DT natijalari bilan taqqoslaymiz (3-jadval).

$$y = y_0 + \theta_0 \cdot z + \frac{1}{EJ} \cdot \left[\frac{R_A \cdot (z - l_1)^3}{6} + \frac{R_B \cdot (z - (l_0 + l_1))^3}{6} - \frac{q \cdot (z)^4}{24} - \frac{P \cdot (z - 0.5 \cdot z)^3}{6} \right] \quad (3)$$

3-jadval

Tadqiqot natijalarini o‘zaro taqqoslama jadvali

№	E, MPa	I, m ⁴	Sinuv yuki, P kNm	Deformatsiya miqdori, mm	
				Eksperimental-nazariy	Ansys
1	30·10 ⁻⁶	0.000072	4.41	0,83082431	0,9129938
2		0.000083		0,72096175	0,7922657
3		0.000095		0,63010843	0,6924268
4		0.000109		0,54936491	0,6036977
5		0.000123		0,48700204	0,5351671
6		0.000139		0,43109155	0,4737270

8-rasm. O'tkazilgan eksperimental-nazariy tadqiqot va Ansys DT natijalarining o'zaro farqlanishi

Xulosa. Yuqoridagi rasmdan ko'rishimiz mumkinki, o'tkazilgan eksperimental sinov ishlari va Ansys DT natijalari o'zaro 9-11% gacha bo'lgan xatolik chegarasida o'zgarib, natijalarni 89-91% ishonchliligini ko'rsatdi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, oraliq qurilmalarning ishchi balandliklarini oshirish uchun yotqiziladigan qo'shimcha beton qatlami inshootlarga ta'sir qilayotgan doimiy yuklarning ortishiga xizmat qilmasligi lozim bo'ladi. Buning uchun, ekspluatatsiyadagi avtoyo'l ko'priki va yo'lo'tkazgichlarining qatnov qismi konstruksiyasiga tegishli o'zgartirish kiritilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ya'ni, konstruksiyalarni nam va agressiv muhit ta'siridan himoya qiluvchi gidroizolyatsion qatlam materiallarini zamonaviy, samarali hamda to'g'ridan to'g'ri asfalt to'shamasi bilan birgalikda ishlaydigan gidroizolyatsion materiallarga (*suyuq holatda montaj qilinadigan*) almashtirish kerak bo'ladi. Binobarin, ishchi balandlikni oshirish orqali oraliq qurilmalarning yuk ko'taruvchanligini oshirish gidroizolyatsion materiallarning optimal turini tanlash orqali amalga oshiriladi.

References:

1. Shermuxamedov, U. Z., & Zokirov, F. Z. (2019). Application of modern, effective materials in rail road reinforced bridge elements. Journal of tashkent institute of railway engineers, 15(3), 8-13.
2. Yaxshiyev, E., Ismailova, G., & Zokirov, F. (2022). THE AREA OF RATIONAL USE OF BRIDGES OF VARIOUS TYPES FOR HIGHSPEED HIGHWAYS. Science and innovation, 1(A6), 89-96.
3. Зокиров Ф. З., Маликов Г. Б., Рахимжанов З. К. РАСЧЕТ ДЛИНЫ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОФИЛЕЙ ПРИ ФУНДАМЕНТА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 1253-1258.
4. Salixanov, S. (2022). ПОВЫШЕНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ. МЕЖ МОРЧИЛИК va QURILISH MUAMMOLARI.
5. Nurillaev, J. Y. . (2021). Directions To Improve The Activities Of The Karakulchil Sector In Uzbekistan. The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research, 3(02), 57–62.

<https://doi.org/10.37547/tajir/Volume03Issue02-11>

6. Nishonov, N., Rakhimjonov, Z., & Zokirov, F. (2022). STATUS OF ASSESSMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INTERMEDIATE DEVICES OF VEHICLE BRIDGES. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(11), 18-25.
7. Нуриллаев, Р. Я. (1991). Эффективность использования биохимических показателей крови при оценке племенных качеств баранов каракульской породы.
8. Салиханов, С. (2022). МОСТОВОЕ ПОЛОТНО С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. "Yosh ilmiy tadqiqotchi" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent–2022 y.
9. Салиханов, С. (2022). МОСТОВОЕ ПОЛОТНО С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. "Yosh ilmiy tadqiqotchi" xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent–2022 y.
10. Нуриллаев, Р. (2023). Обеспечение безопасности продуктов питания в меняющемся мире.
11. Salixanov, S., & Zokirov, F. (2022). EKSPLOATATSIYA QILINAYOTGAN TEMIRBETON KO'PRIK ORALIQ QURILMALARI YUK KO'TARUVCHANLIGINI HOZIRGI ZAMON YUKLARINI O'TKAZISH UCHUN OSHIRISH. Toshkent Davlat Transport Universiteti
12. Нуриллаев, Р. (2023). Аспекты здоровья и питания: влияние продукции животноводства на устойчивые и здоровые рационы.
13. Saidxon, S., Zokirov, F., Salixanov, S., & G'anisher, M. (2022). INCREASING THE LOAD-BEARING CAPACITY OF SUPERSTRUCTURES OF OPERATING REINFORCED CONCRETE BRIDGES. Toshkent Davlat Transport Universiteti.
14. Nurillayev, J. Y. (2022). The role of corporate management system in providing financial security in commercial banks.
15. Rashidov, T. R., Tursunbay, R., & Ulugbek, S. (2020). Features of the theory of a two-mass system with a rigidly connected end of the bridge, in consideration of seismic influence on high-speed railways. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(2), 1160-1166.
16. Nurillaev, R. Y. (2024). Ensuring food safety in a changing world: challenges and solutions.
17. Раупов, Ч. С., Маликов, Г. Б., & Зокиров, Ж. Ж. (2022). Методика Испытания Керамзитобетона При Кратковременном И Длительном Испытании На Сжатие И Растяжение И Измерительные Приборы. *Miasto Przyszłości*, 25, 336-338.
18. Nurillaev, J. (2024, April). The Role of Cluster Education and Science in The Stable Development of Society. In *International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies* (Vol. 4, pp. 21-23).
19. Raupov, C. S., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). Foreign experience in application of high-strength expanded clay concrete in buildings and structures (review of published studies). *Science and Education*, 3(9), 135-142.
20. Raupov, C., Malikov, G., & Zokirov, J. (2022). DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE LINEAR CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE DURING COMPRESSION. *Science and innovation*, 1(A4), 301-306.